

SHLAK QUYISH OSTONASI BALANDLIGINI O‘ZGARTIRISH HISOBIGA MISNING ISROFINI KAMAYTIRISH USULI

PhD. Hojiyev Sh.T, PhD. Ochildiyev K.T, talaba J.D.Valiyev

Toshkent davlat texnika universiteti

[Doi.org/10.5281/zenodo.11185523](https://doi.org/10.5281/zenodo.11185523)

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda shlak quyish ostonasi balandligini o‘zgartirish bilan misning isrofini kamaytirish usuli o‘rganib chiqilgan. Tadqiqot obyekti sifatida yallig‘ qaytaruvchi pech shlaki tanlab olingan. Shlaki laboratoriya pechida suyuqlantirilib, sekin sovutilishi natijasida olingan qattiq material ko‘ndalangiga kesilganidan so‘ng shlakning balandligi bo‘yicha misning miqdori har bir qatlam uchun spektrometrik usulda aniqlandi. Bundan tashqari, shlakdagi har xil o‘lchamdagi shteyn tomchilarining shlak qatlami bo‘ylab cho‘kish tezligi tahlil qilingan. Olingan natijalar asosida shlak quyish ostonasini 5 sm balandlikka ko‘tarilishi shlakdagi 18,2 % misning isrofini kamaytirishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: metallurgiya, mis, shlak, harorat, taqsimlanish, qatlam.

Аннотация: В данной работе изучен способ снижения потерь меди со шлаком за счет изменения высоты порога заливки шлака. В качестве объекта исследования был выбран шлак отражательной печи. После выплавки шлака в лабораторной печи и медленного охлаждения полученный твердый материал разрезали на поперечные сечения и спектрометрически определяли количество меди в каждом слое по высоте шлака. Кроме того, анализировали скорость осаждения штейновых капель разного размера в шлаке по слою шлака. На основании полученных результатов установлено, что поднятие порога заливки шлака на высоту 5 см снижает потери меди со шлаком на 18,2 %.

Ключевые слова: металлургия, медь, шлак, температура, распределение, слой.

Abstract: In this work, we studied a method for reducing copper losses with slag by changing the height of the slag pouring threshold. The slag of a reverberatory furnace was chosen as the object of study. After smelting the slag in a laboratory furnace and slowly cooling, the resulting solid material was cut into cross sections and the amount of copper in each layer was determined spectrometrically along the height of the slag. In addition, the rate of deposition of matte droplets of different sizes in the slag along the slag layer was analyzed. Based on the results obtained, it was established that raising the slag pouring threshold to a height of 5 cm reduces copper losses with slag by 18.2%.

Key words: metallurgy, copper, slag, temperature, distribution, layer.

Yallig‘ qaytaruvchi eritish pechida missizlantirish jarayoniga tatbiq qilinadigan masalalar bilan ish ko‘rishda real “nomatematik” obyekt sifatida tiklovchi-sulfidlovchi

kompozitsiya yordamida qayta ishlangan suyuq konvertor shlaki berildi. Tadqiqot qayta ishlangan suyuq konvertor shlakini formallashtirishdan, mos matematik obyektни qurishdan boshlandi [1]. Buning uchun qayta ishlangan suyuq konvertor shlakining eng muhim xususiyatlari va tarkibi o'rganildi. Bunga ko'ra, tiklovchi-sulfidlovchi kompozitsiya bilan qayta ishlangan konvertor shlaki na'munasi rentgen strukturali tahlil usulida moddiy tarkibi tekshirildi. Tahlildan olingan natijalar 1-jadvalda taqdim etilgan.

1-jadval

Tiklovchi-sulfidlovchi kompozitsiya bilan qayta ishlangan konvertor shlakining moddiy (mineralogik) tarkibi, %

Fe ₃ O ₄	Fe ₂ SiO ₄	Al ₂ O ₃	MgSiO ₃	CaSiO ₃	TiO ₂	K ₂ SiO ₃	FeS
9,94	41,97	8,65	4,34	2,8	0,31	3,68	7,95
Na ₂ SiO ₃	ZnSiO ₃	PbSiO ₃	BaSiO ₃	Ca ₃ (PO ₄) ₂	Cu ₂ S	Cu ₂ O	Boshq
6,04	2,73	1,17	0,35	1,97	3,61	0,73	3,76

1-jadvalda taqdim etilgan moddiy tarkibga asosanib, qayta ishlangan konvertor shlakining va shu shlak fazasida muallaq holda qolib ketgan shteyn tomchilarining zichliklari miqdoriy tahlilning gravimetrik usulidan foydalanib aniqlandi. 1-jadvalda keltirilgan tarkib bo'yicha shlak va shteynlarning ba'zi fizik xususiyatlari 2-jadvalda taqdim etilgan.

2-jadval

Tadqiqot natijasida olingan shlak va shteynlarning zichligi va qovushqoqligi

Materiallar	Zichligi, g/sm ³	Qovushqoqligi, Puaz
Shlak	3,91	5,3
Shteyn	5,14	0,2

Qayta ishlangan suyuq konvertor shlakini yallig' qaytaruvchi eritish pechida missizlantirish jarayoni mobaynida sulfidlanish tufayli hosil bo'lgan va shlak hajmida muallaq holda qolib ketgan shteyn tomchilarining shlak qatlamidan o'tib pechning shteyn yig'iladigan asosiy qismiga yetib borishi, ya'ni, shteyn tomchilarining cho'kish tezligi muhim omillardan biri bo'lib, misning chiqindi shlak bilan isrof bo'lishini kamaytirishda asosiy rolni o'ynaydi. Shlak hajmida muallaq qolib ketgan va tarkibida qimmatbaho metallar saqlagan mayda shteyn tomchilarining cho'kish tezligini aniqlashda Stoks qonunidan foydalanildi. Bunda real obyekt sifatida shlakdagi mayda shteyn tomchilari, abstrakt matematik model sifatida esa zarrachalarning suyuqliklarda cho'kish tezligi qonuniyati tanlandi. Tadqiqot natijasida hosil bo'lgan shlak va shteynlarning zichligi, qovushqoqligi hamda mayda shteyn tomchilarining o'lchamini aniqlash natijasida hosil qilingan qiymatlar zarraning suyuqlikda cho'kish qonuniyatiga mansub deyiladi va bunday zarrachalarning cho'kish tezligini shlakdagi mayda shteyn tomchilarining izlanayotgan cho'kish tezligi uchun taqriban qabul qilinadi.

Suyuq konvertor shlakidagi mayda shteyn tomchilarining cho‘kish tezligiga ta’sir qiluvchi asosiy omillardan yana biri bu cho‘kayotgan zarrachalarning diametridir. Bu omilni aniqlash uchun laboratoriya sharoitida tiklovchi-sulfidlovchi kompozitsiya bilan qayta ishlangan konvertor shlakini sovuq holda mikroskopik tahlil qilindi. Mikroskopik tahlil skanerlovchi JEOL JSM-IT200 rusumli skanerlovchi elektron mikroskopda amalga oshirildi. Mikroskopik tahlil natijasi aniqroq chiqishi uchun obyektini 100 mikrometr (μm) o‘lchamgacha kattalashtirildi.

Stoks zarrachalarning suyuqliklarda cho‘kish tezligini hisoblashda unga ta’sir qiladigan barcha omillarni hisobga olgan holda uning matematik ifodasini (modelini) tuzdi. Bunda u zarrachaning cho‘kish tezligiga muhitning qarshiligi, zarracha va suyuqliklarning qovushqoqligi, o‘zaro zichliklarining farqi, zarrachaning radiusi va hattoki butun olam tortishish qonuni ta’sir qilishini aniqlab, cho‘kish tezligiga salbiy ta’sir etadigan omillarni kasrning maxrajiga, ijobiy ta’sir etadigan omillarni esa kasrning suratiga joylashtirib, jarayonning matematik modelini oddiy matematik kasrda ifodaladi. Uning matematik formulasi quyidagicha:

$$V = \frac{2}{9} \frac{(\rho_1 - \rho_2)r^2g}{\eta_2} \frac{3 \cdot (\eta_1 + \eta_2)}{3\eta_1 + 2\eta_2} \quad (1)$$

Bu yerda: V – tomchining cho‘kish tezligi, sm/s ; g – og‘irlikning tezlanish kuchi (9,8), $\text{g}\cdot\text{sm/s}^2$; ρ_1 va ρ_2 – ko‘proq va kamroq zichlikka ega bo‘lgan suyuqliklarning zichliklari, g/sm^3 ; η_1 va η_2 – ko‘proq va kamroq zichlikka ega bo‘lgan suyuqliklarning yopishqoqligi, Pz .

Mikroskopik tahlil na’munasidagi shteyn tomchilari orasida eng yirigining diametri 100 mikrometr (μm) bo‘lib, bunday shteyn zarrachalari shlak hajmida muallaq holda mexanik aralashish tufayli qolib ketgan mis sulfidlarini taqriban 50 % qismini tashkil etdi. Bunday mikrostrukturaga ega bo‘lgan suyuq konvertor shlaki tiklovchi-sulfidlovchi kompozitsiya bilan qayta ishlash mobaynida jarayondan ajralib chiqayotgan gazlar tufayli ma’lum darajada pnevmatik aralashadi va natijada shlak fazasida muallaq holda qolib ketgan mayda shteyn zarrachalarini koalesensiyalanishi hisobiga yanada yiriklashadi. Koalesensiyalanish tufayli hosil bo‘lgan shteyn tomchilarini shlak fazasining pastki qatlamiga cho‘kish tezligini aniqlash bo‘yicha qilingan tadqiqotlar 3-jadvalda keltirib o‘tilgan.

3-jadval

Har xil o‘lchamli shteyn tomchilarining shlak fazasidan o‘tish tezligi

Tomchilar radiusi, μm	1000	500	200	100	50	20	10	5
Tomchilar radiusi, sm	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001	0,0005

Shteyn tomchisining cho'kish tezligi, sm/sekund	0,1355	0,03389	0,0054	0,0013	0,0003	0,0005	0,0004	0,0003
---	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

3-jadval natijalariga ko'ra, qayta ishlangan suyuq konvertor shlakini yallig' qaytaruvchi eritish pechida missizlantirish amaliyotiga tatbiq etilganda qalinligi 50-20 sm oraliqdagi shlak qatlamidan sizib o'tishida ketadigan vaqti aniqlandi. Olingan natijalar 4-jadvalda taqdim etilgan.

4-jadval

Shlak qatlamining qalinligi, sm	Har xil qalinlikdagi shlak qatlamidan shteyn tomchilarining o'tish vaqti, soat							
	Tomchilar radiusi, μm							
	1000	500	200	100	50	20	10	5
50	0,10	0,41	2,56	10,24	40,98	256,11	1024,4	4097,72
45	0,09	0,37	2,30	9,22	36,88	230,50	921,99	3687,95
40	0,08	0,33	2,05	8,20	32,78	204,89	819,54	3278,18
35	0,07	0,29	1,79	7,17	28,68	179,28	717,10	2868,41
30	0,06	0,25	1,54	5,12	24,59	153,66	614,66	2458,63
25	0,05	0,20	1,28	5,12	20,49	128,05	512,22	2048,86
20	0,04	0,16	1,02	4,10	16,39	102,44	409,77	1639,09

4-jadvalda taqdim etilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'lchami 200 μm bo'lgan shteyn tomchilari qalinligi 50 sm ga teng shlak qatlamidan sizib o'tishga ulguradi. Chunki mis eritish zavodlari reglamentiga ko'ra, yallig' qaytaruvchi eritish pechidan chiqindi shlak har 2-2,5 soat vaqt mobaynida chiqarib turiladi. Bu vaqt mobaynida shlakdagi shteyn tomchilarini maksimal darajada pechning shteyn fazasiga cho'kib ulgurishi misning shlak bilan mexanik isrof bo'lishining oldini oluvchi asosiy parametrlaridan biri bo'lib xizmat qiladi.

Yallig' qaytaruvchi eritish pechida hosil bo'ladigan asosiy shlak qatlamining qalinligi o'rtacha 50 sm ni tashkil etishi amaliyotda kuzatilgan. 4-jadvaldagi qiymatlarga ko'ra, 50 sm li shlak qatlamidan o'lchami 200 μm bo'lgan shteyn tomchilari 2,56 soat davomidagina 100 % shlak qatlamidan o'tishga ulguradi. Lekin shlakning zavod reglamenti bo'yicha har 2,5 soatda pechdan chiqarib turilishini inobatga olinsa, bunday o'lchamli shteyn zarrachalari cho'kishga ulgurmaydi.

Bunday holatni oldini olish maqsadida taklif etilgan texnologiya bo'yicha pechni shlak chiqaradigan tuynugining ostonasi 5 sm ga ko'tarilsa, shlakdagi shteyn tomchilari 2,3 soat vaqt mobaynida asosiy shteyn qatlamiga cho'kishga ulguradi. Chunki shlak chiqarish tuynugi ostonasi 5 sm ga ko'tarilsa, reglament bo'yicha 2,5 soatda yuqoridagi 45 sm qalinlikdagi shlak qatlamidan shteyn tomchilari o'tib ulgurgan bo'ladi.

Shlak qatlami qalinligining kamayishi bilan suyuq konvertor shlakida muallaq holda qolib ketadigan mis shteyini tomchilarining asosiy shteyn qatlamiga o'tish darajasi tasvirlangan bo'lib, bunda pechning shlak quyish ostonasi 5 sm ga ko'tarilganda shteynga o'tadigan misning miqdori 19,2 % ni tashkil etdi. Shlak qatlamining qalinligi (σ) kamayib borishi bilan shteynga o'tadigan misning umumiy miqdori oshib boradi. Masalan, 20 sm qalinlikdagi shlak qatlamidan misning shteynga o'tish darajasi 46,5 % ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich birmuncha samarali ko'rinida lekin pechning shlak chiqarish tuynugi ostonasini shlak sathidan 20 sm qolguncha ko'tarish pechning ishlab chiqarish unumdorligini keskin kamaytiradi va pechdan shlak chiqarish uchun juda ko'p vaqt talab etiladi. Shuning uchun pechning ishlab chiqarish unumdorligi va ishlash prinsipiga salbiy ta'sir qilmaslik maqsadida pechning shlak chiqarish tuynugi ostonasini 5 sm ga ko'tarish texnologiyasi ishlab chiqildi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Ochildiyev K.T. Sulfidli mis boyitmalarini eritish pechlarida qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish: t.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent: 2023.